

К ВОПРОСУ О ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТАХ В ПОСЛОВИЦАХ

Тохирова Чарос

магистрант 2-курса Ургенчский государственный университет

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности репрезентации лингвокультурных концептов в пословицах разных народов. Дается анализ некоторых единиц из их пословично-поговорочного фонда.

Ключевые слова: концепт, лингвокультурный, пословица, культура, понятие.

Annotation. This article examines the features of the representation of linguistic and cultural concepts in proverbs of different peoples. An analysis of some units from their proverbial collection is given.

Keywords: concept, linguocultural, proverb, culture, concept.

Пословицы являются одним из важных аспектов национальной культуры и литературы. Они отражают мудрость, опыт и ценности народа, являясь своего рода моральными и этическими уроками, передаваемыми из поколения в поколение. Их рассматривают как один из основных «кодов» культуры, как «язык веками сформировавшейся обыденной культуры», передающейся из поколения в поколение и отражающей все категории и установки жизненной философии народа-носителя языка. Пословицы – «автобиография народа», «зеркало культуры» [5, с. 89]. Изучая пословицы того или иного народа, можно многое узнать о самом народе и его культуре.

Пословицы являются компактными и запоминающимися выражениями, которые часто основаны на наблюдении за жизнью и естественными явлениями. Каждая нация имеет свои уникальные пословицы, которые воплощают ее уникальную культуру и традиции. Они аккумулируют

коллективный опыт и мудрость народа, отражая его особенности и идентичность.

Вопреки тому, что пословицы, поговорки и фразеологизмы являются различными формами языкового клише – устойчивыми словесными сочетаниями, все они, отражая свою семантику, выражают продолжительный процесс культурного развития народа, зафиксированный и передаваемый от поколения к поколению культурные нормы и стереотипы.

Термин «концепт» является ключевым понятием когнитивной лингвистики, однако он широко используется и в других гуманитарных науках, таких как культурология, психология, философия, социология, политология и др. В российской науке понятие «концепт» впервые упоминается в статье А.С.Аскольдова «Концепт и слово» в 1928 году. Ученый утверждает, что «концепт – есть мысленное образование, которое замещает в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» [3, с. 269].

Культурные понятия в пословицах играют важную роль в передаче ценностей и норм поведения. Они подразумевают определенный контекст, который связан с опытом и культурой. Например, в русской культуре пословица «Своя земля и в горсти мила» является замечательным выражением любви к Родине. Место, где человек родился и провел свое детство, где живут самые близкие люди, навсегда останется в сердце, где бы он ни находился. Когда человек находится на чужбине, любая вещь, как-то связанная с родным краем, пробуждает в нем теплые воспоминания и придает сил. В древности славяне, отправляясь в дальнюю дорогу, всегда брали с собой горсть родной земли. Ее носили в специальных мешочках в качестве оберега [1].

Так, например, пословица «February fill dyke, be it black or be it white» посвящена одному месяцу, февралю, и появилась вследствие наблюдения человеком за природой, климатическими и погодными особенностями родных краёв. В Англии февраль – это обычно месяц ливней и снега. Из-за этого земля чёрная из-за грязи или белая из-за снега [6, с. 86].

В некоторых пословицах в качестве лингвокультурного концепта выступают топонимические обозначения. Например, «Москва не сразу строилась». Данная пословица означает, что любое большое дело требует достаточно времени для своего развития. Иногда так говорят в оправдание медленного хода событий. Происхождением пословица восходит к многовековой истории Москвы.

Не менее интересными являются лингвокультурные концепты, представленные именами собственными религиозного характера. Например, иранская пословица гласит: Хаке вятян аз молке Солейман хоштяр аст (букв. Родная земля слаще всех богатств Соломона). Известно, что царь (пророк) Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов, каждый год [4, с. 95].

Культурные понятия в пословицах также часто отражают специфические особенности и ценности народа в отношении семьи, труда, дружбы и других важных сфер жизни. Например, в японской культуре пословица «Цветы расцветают, только чтобы увянуть» символизирует короткую и преходящую природу жизни, акцентируя на уважении к времени и моменту, которые нужно ценить.

Культурные понятия в пословицах также отражают исторические события, религиозные верования и социальные нормы общества. Например, в китайской культуре поговорка «Одна ласточка не делает весны» является поговоркой, которая олицетворяет основную идею, что одно случайное событие или явление недостаточно, чтобы изменить основную тенденцию или ситуацию. Она имеет некие культурные нюансы и люди применяют ее, чтобы выразить свое мнение о незначительности отдельных событий или фактов [2].

Пословично-поговорочный фонд узбекского языка также богат единицами разной тематики. В частности, «Она юртинг – олтин бешигинг» (букв. Родная

земля как золотая колыбель) означает, что с Родиной человека связывают родовые, исторические и духовные корни. Трепетное отношение к родной земле – отличительная черта узбекского народа.

Однако, некоторые культурные понятия в пословицах могут быть неоднозначными или труднопереводимыми из-за различия в культурных контекстах и ценностях. Переводчику или исследователю необходимо учесть эти особенности при анализе и интерпретации пословиц.

Таким образом, культурные понятия в пословицах играют важную роль в передаче ценностей, норм поведения и традиций различных народов. Они отражают индивидуальность и специфику каждой культуры. Изучение пословиц и их культурных понятий помогает нам лучше понять и уважать культурное наследие различных народов и обогащает нашу межкультурную коммуникацию.

Литература:

1. <https://obrazovaka.ru/question/smysl-svoya-zemlya-i-v-gorsti-mila-146496>
2. <https://obzorposudy.ru/polezno/cto-znacit-vyrazenie-odna-lastocka-vesny-ne-delaet>
3. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность: От теории словесности к структуре текста / Под ред. В.П.Нерознака. – М.: Academia, 1997.
4. Дубнов С. М. Краткая история евреев. – М.: Сварог, 1996.
5. Пермяков Г.Л. От поговорки до сказки (Заметки по общей теории клише). – М.: Наука, 1970.
6. Уткина Л.Н., Ковалевич Д.С. Концепт «время» в англоязычных пословицах и поговорках [Электронный ресурс] // Язык и текст langpsy.ru. 2018. Том 5.